

DAVLAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI TASHKIL QILISH

Shokirov Oybek

QarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621721>

Insoniyat oldida cheklangan resurslardan, cheklanmagan ehtiyojlarni qondirish vazifasi doimo dolzarb muammo bo'lib kelgan va bundan keyin ham kuzatilishi ajab emas. Biz barchamiz bilamizki iqtisodiyotni rivojlantirish uchun, ishlab chiqarishni, moliya-kredit tizimini, zamon talabiga mos logistik strategiyalar tuzishni va jamiyatning ham dunyoqarashini zamonaviy iqtisodiyot bilan tanishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon bozorida konyuktura keskin o'zgarib, raqobat tobora kuchayib borayotgan globallashuv sharoitida mamlakatni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuvlar talab etilmoqda.

Jahonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning texnologik tartiblari jadvali

Texnologik tartiblar	Texnologik tartibning hal qiluvchi omillari	Texnologik tartibning o'zagi
Birinchi texnologik tartib (1780-1850 yillar)	Yigiruv mashinalari, to'qimachilik sanoati	Mehnatni mexanizatsiyalash, potok ishlab chiqarishining joriy etilishi
Ikkinchi texnologik tartib (1830-1895 yillar)	Bug' mashinalari	Bug' kemachiligi, ko'mir qazib olish, temir yo'llar
Uchinchi texnologik tartib (1880-1950 yillar)	Neorganik kimyo (konverter, dinamit)	Qora metallurgiya, temir yo'llar, kemasozlik, portlovchi moddalarni ishlab chiqarish
To'rtinchi texnologik tartib (1930-1990 yillar)	Ichki yonish dvigateli, reaktiv va turboreaktiv dvigatellar, raketalar	Avtomobilsozlik, samolyotsozlik, neft kimyosi. Birlashgan energiya tizimlari, atom energetikasi, elektron sanoati, kosmik yer yo'ldoshlari
Beshinchi texnologik tartib (1990 yildan)	Mikroelektronika, informatika, bio- va nanotexnologiyalar, gen muhandisligi, koinotni o'zlashtirish, yer yo'ldoshi aloqasi va boshqalar	Elektron sanoati, axborot-kommunikasiya texnologiyalari, robotsozlik, dasturiy ta'minot, “raqamli iqtisodiyot”

Beshinchi texnologik tartib “raqamli iqtisodiyot”ni shakllantirish va rivojlantirishga ham turtki beradi. “Raquamli iqtisodiyot” (inglizcha “Digital economy”) – raquamli texnologiyalarga asoslangan, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga

yo'naltirilgan iqtisodiy faoliyatdir. Uning asosiy belgilaridan biri hamma sohada – ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, axborotlarni olish va ular bilan ishlashda tezlikning keskin ortishidir.

Yangi innovasiyaviy mahsulot bozorga kiritilishi bilan arzonlasha boshlaydi. Chunki uni ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish uchun juda kam vaqt talab qilinadi. Shu sababli innovasiyalar mualliflari katta daromad topadi. Ularni o'zlashtirish osonligi va bunga ko'pchilik intilishi sababli bozordagi raqobat keskinlashadi va bu narxning pasayishiga olib keladi. Natijada samarali foydaga ega bo'lish uchun yana yangi innovasiyalar yaratish kerak bo'ladi. Bugungi kunda “raqamli iqtisodiyot”ni shakllantirish va rivojlantirishda jahonda Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya va Xitoy peshqadamlik qilmoqda.

Buyuk Britaniyada raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning yetti yo'nalishdan iborat strategiyasi ishlab chiqilgan. Ular quyidagilarni ko'zda tutadi:

- infratuzilma – mamlakat butun hududi va aholini yoppasiga eng zamonaviy raqamli infratuzilma bilan ta'minlash;
- ko'nikma – har bir fuqaroning raqamli texnologiyalarni chuqur egallashi uchun zarur shart-sharoitlarni ratish;
- raqamli sektor – har bir tadbirkorga raqamli texnologiyalarga asoslangan biznesni tashkil etish va rivojlantirishga har taraflama yordam berish;
- milliy iqtisodiyot ko'lamini, birinchi navbatda, raqamli texnologiyalar hisobiga kengaytirish;
- kiber hudud – butun mamlakat hududida “onlayn” tartibini to'liq joriy etish;
- “raqamli hukumat” – aholiga hamma davlat xizmatlarini Internet orqali taqdim etish;
- ma'lumotlar iqtisodiyoti – milliy iqtisodiyot uchun zarur hamma ma'lumotlar bazasini shakllantirish.

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, zamonaviy bozor sharoitida muvofiq raqobatning tobora kuchayib borishi korxonalarini yuqori darajadagi intellektual salohiyat va samarali texnologiyaga asoslangan innovasion faoliyatni tashkil etishni talab qilmoqda. Shu boisdan, innovasion faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yaratilayotgan innovasiyalarni ishlab chiqarish jarayoniga tadbqiq etish bo'yicha samarali mexanizmi shakllantirish kabi masalalarini hal qilish lozim.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida innovasion mahsulotlarni yaratish hamda ularni amaliyotga joriy etish borasidagi innovasion biznesni rivojlantirish hamda ushbu innovasion biznesni amalga oshirish yoki ishlab chiqarish korxonalariga tadbqiq etishda yetarli bilim va salohiyaga ega bo'lish kerak. Bu borada mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 30 noyabrda PF-5264 sonli “O'zbekiston respublikasi innovasion rivojlanish vazirligini tashkilotish to'g'risida”, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi PF-5308 sonli “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovasion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili” da amalga oshirishga doir davlat dasturi to'g'risida” farmonlari asosida manzilli ishlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning faol yo'lga qo'yilishi, ayniqsa korrupsiya holatlarini ham sezilarli kamaytiradi, iqtisodiyotning esa muntazam, tartibli bo'lishiga erishiladi.

Demak, davlat milliy iqtisodiyotining yaqin kelajagi albatta raqamli texnologiyalarga, aniqrog'i raqamli iqtisodiyotning tadbqiq etilishiga bog'liqdir. Buning uchun esa shu sohaga oid mukammal bilimga ega kadrlar kerak. Albatta jamiyatning iqtisodiy rivoji

uchun, boshqa sohalar ham muhim rol o'ynaydi. Chunki jamiyat zanjir kabi tuzilgan. Har bir narsa, boshqa narsa-hodisalarga aloqador. Raqamli iqtisodiyot bu davlat iqtisodiyotini yanada rivojlantiradigan yo'nalishlardan biridir. Lekin bir tabiiy savol tug'iladi, agar hukumat ham, iqtisodiyot ham borgan sari elektron tarzga o'tilsa, ishlab chiqarishda texnologiyalar jadal qo'llanilsa, ish o'rinlarining soni qisqarishi degan. Ish o'rinlari qisqaradi, ammo o'sha texnologiyalarni boshqaruvchi, yaratuvchi kadrlar kerak bo'ladi. Aniqroq tushuntiradigan bo'lsam, misol o'qituvchini o'rnini, sun'iy intellektga ega robot egalladi. O'qituvchi ishsiz qoldi, lekin o'sha sun'iy intellektga ega robotlarni boshqaruvchi va dasturlovchilar kerak, ya'ni yangi ish o'rinlar. Raqamli iqtisodiyot hozirgi davrda, hayotimizni nisbatan yengillashtiruvchi yo'ldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sadibekova, B., Saidakhmedova, N., Makhmudova, A., Abdukhamidov, S., & Mukhamadiev, A. (2021). To determine the role and importance of marketing research in the development of tourist routes. *Middle European Scientific Bulletin*, 8.
2. Abdukhamidov, S., Makhmudova, A., & Mukhamadiev, A. (2022). Evaluate the multiplier effect of the development of pilgrimage tourism using Buddhist resources based on marketing research. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE*, 3(3), 53-58.
3. Abdukhamidov, S., Makhmudova, A., & Mukhamadiev, A. (2022). Development of Tourist Routes and the Formation of Attractive Tourist Products. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(3), 129-132.
4. Набиев, д., & Эркаева, г. (2021). Олий таълимда бошқарув фаолияти мустақиллигининг долзарб масалалари. *Экономика и образование*, (6), 193-199.
5. Эркаева, Г. П. (2013). Научно-методические подходы к разработке стратегии комплексного развития южного региона Узбекистана. *GISAP. Economics, jurisprudence and management*, (2), 46-49.
6. Imomnazarov, K., Imomnazarov, S., Korobov, P. V., & Kholmurodov, A. E. (2014, March). Direct and inverse problems for nonlinear one-dimensional poroelasticity equations. In *Doklady Mathematics* (Vol. 89, No. 2, pp. 250-252). Pleiades Publishing.